

ӘОЖ: 316.6

UDC: 316.6

ОҚУШЫЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ЖЕКЕ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ДАҒДЫЛАР

**БАЙМЕНОВА АЙНУР ДЖУНУСОВНА,
БАЙМУСАЕВ ШЕРХАН САРСЕНБАЕВИЧ, ТУКИБАЕВА БИБИЗАДА
АНСАБЕККЫЗЫ**

Шымкент қаласы Абай ауданындағы жаратылыстану математика бағытындағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі
Шымкент қаласы, Қазақстан
ЖШС «Қазыбек» Жалпы білім беретін мектебі
Шымкент қаласы, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада зияткер мектеп оқушыларының эмоционалды дағдыларының академиялық сауаттылыққа әсері туралы жазбаланды. Академиялық сауаттылық пен эмоционалды интеллект зерттеулері және олардың даму аймақтары қарастырылған. Мақала суреттер мен сауалнама нәтижелерімен толықтырылған. Заманауи мәліметтер мен сипаттамалар келтірілген. Зерттеу нысаны зияткер мектеп жоғарғы сынып оқушылары ретінде алынған. Олардың эмоционалды жай күй өзгерістері кезінде қызушылық танытатын оқулықтар легі толықтырылып сипатталған.*

PERSONAL EMOTIONAL SKILLS AIMED AT IMPROVING STUDENTS ACADEMIC LITERACY

***Abstract.** This article describes the impact of emotional skills of intellectual schoolchildren on academic literacy. Studies of academic literacy and emotional intelligence and areas of their development are considered. The article is supplemented with illustrations and survey results. Modern data and characteristics are provided. The object of the study was taken as high school students of the intellectual school. They are described in detail in a series of textbooks that show interest in changes in their emotional state.*

***Keywords:** сауалнама, интеллект, эмоция, тұлға, оқушы, мұғалім, сабақ, карантин, графика, зерттеу*

Білім және ғылым саласындағы кез келген пәнді өз деңгейінде оқушыларға жеткізу үлкен жетістік болып табылады. Академиялық білім негізгі білім аясында өрбейтіндігі бәрімізге аян. Оқыту мен оқу тәсілдерінің академиялық білімді терең сіңіруде атқаратын ролі өте жоғары. Оқу оқушыға тән мәселе болатын болса, оқыту мұғалімнің құзіретіндегі іс әрекет болып келеді. Қазіргі таңда оқушылардың зейіні шоғырлану аймағының уақыты шектелуі жылдамдап бара жатыр, осыдан отыз, қырық жыл бұрын он және он бес минут болатын болса, қазір тіпті аз. Сол себепті өз зерттеуімізді карантинге дейін және карантиннен кейінгі оқушылардың (10-11 сынып) білім көрсеткіштерін салыстырудан бастадық.

Бұл мәліметтер мектептің оқу бөліміндегі базадан алынды. Оқу бөлімі әр тоқсан сайын мониторинг жасап отырады және осы мониторинг бойынша мұғалімдер үшін жоғарғы және төмен оқушы көрсеткішін салыстыра отырып, қолға алынатын оқу мақсаттары толықтай анық болады. Карантинге дейін оқушылар жетістігі жоғары болса, карантиннен кейін оқу көрсеткіші төмендегендігін байқау қиын емес. Бұл көрсеткіш оқушы эмоционалды жағдайының өзгерісінен туындайтығында айқындалды. Оның дәлелі ретінде олардың сауат ашу дағдыларының өзгергендігін де анықтай алдық. Мектеп кітапхана қорындағы кітаптардың карантинге дейінгі оқушылар қызыққан тематика мен ортақ тақырыптардағы кітап оқу дағдыларын зерттедік. Алғашқылары, тек фантастика және шытырман оқиғаға толы

кітаптарды оқитын болса, карантиннен кейін сауат ашу дағдыларының тематикасы тіпті өзгергендігі анықталды. Карантиннен кейін оқушылар кітап оқу дағдылары ынталандыру, өзара сөйлесу дағдыларын нығайту, коммуникациялық дағдыларды жетілдіру, лидерлік, ораторлық қасиеттерді дамытуға бағытталғандығын анықтай алдық. Оқушылардың бұл тематиканы таңдауының басты себебін зерттеу оңайға соқпады.

Кесте-1.

Оқушылардың кітап таңдау барысында олардың эмоционалды жай күйі әр кезде әр т.рлі болатындығы мәлім. Карантинге дейін оқушылар өзара диалог жүргізе алды және адами қарым-қатынастар физикалық және химиялық биологияны қанағатандыралық дейгейде жүргізілді. Ал карантиннен кейін оқушылар диалогы тек мобильді тұрғыда және онлайн режимде жүзеге асырылды. Адами қарым қатынас жоқтың қасы бола бастады. Сол себептен оқушы, тіпті ересек тұлғаның өзінде депрессивті жағдайлар жиі орнады. Оқушылар физиологиясы жылдам дамитындықтан неврокортекс бұл жағдайды өзгерту мақсатында өзге орталықтады дамыту жолдарын іздестіру жолдарын қарастыруды ұсынған секілді. Оқушылар диалогты жақсарту жолдарын іздеуді жылдам қолға алды. Ол үшін қайтадан онлайн режимді жұмыс барысы тиімсіздігі анық болғандықтан, сауаттылықты арттыруды көздеді.

Сурет-1

Ми алғашқы болып 450 миллион жыл бұрын қалыптасқан және құрсақтағы баланың миы енді қалыптаса бастағанда, осы бөлім бірінші болып қалыптасады екен. Неокортекс төменгі сатыда тұрған сүтқоректілерде енді пайда болып жатса, адамның миының негізгі бөлігін құрайды. Осы ақпаратқа сүйене отырып адамдарды сөзбен көндірудің неге қиын екенін байқауға болады. Әсіресе әлеуметтік желілерде қызу талқы барысында қолданушылардың сөзге неге тоқтамайтындығының себебі түсінікті болып шығады. Сөздер қырық мың жыл бұрын, ал жазу бар болғаны он мың жыл бұрын пайда болды.

Сөз бен жазу адам миының ескі бөліміне ықпал жасай алатын деңгейге жету үшін тарихи тұрғыда тым аз уақыт өтті.

Адам миына әсер етуші алты ситмулды Ренвуазе мен Морен ұсынды:

- Ескі мидың эгоист екенін естен шығармау
- Оның тек контрасты бар ақпаратты қабылдайтынын білу (жақсы\жаман, қауіпті\қауіпсіз)
- Таныс әрі жеңіл қабылданатын ақпарат беру
- Ақпараттың басы мен соңынан екпін жасау, себебі, неокортекс назар аудармайды
- Ақпаратты визуалды түрде ұсыну
- Ақпарат эмоция қоздыра алатын болу керек

Осыдан кейін біздің газет және жаңалық сайттарында салмақты мақалалардың аз жарияланатындығы және жарық көретін ақпараттардың неліктен оқырманда эмоционалды қоздыруға бағытталмайтындығы айқын.

Академиялық тілді дамыту үшін және оқушы зейінін ортақ тақырыпқа шоғырландыру үшін неокортекс бөлігін ынталандыру керек. Оның негізгі ынталандырушысы кітап болып табылады.

Дэниел Гоулман «Эмоциональды интеллект» туралы жазған өз кітабында эмоционалды интеллектті дағды ретінде қарастырады және бұл дағдыны балалық шақта дамытқан жөн екендігін ескертеді.

Эмоциональды интеллект дамыту дағдылары;

- Өзін-өзі басқару
- Өзінің әрекетін саралау
- Қоғамға сауаттылық
- Қарым қатынастарды басшылыққа алу

Мұғалімнің негізгі міндеті қазіргі таңда оқушы эмоциональдық жағдайына мән беруді ұмытпау. Оқушыны оқытуды оңтайландыру үшін мұғалім ұдайы оқушының эмоционалды жай күйіне мән беруі тиіс. Оқушы отбасы аясында эмоционалды интеллектті тиімді пайдаланған болса, академиялық сауат ашу дағдысы кедергісіз жүзеге асады. Алайда оқушы эмоционалды интеллекті отбасылық жағдайда түсіністікке ұшырамай, жасырын өрбісе, мұғалім мен оқушы арасында қайшылықтар кездесуі ықтимал. Бұл қайшылықтарды мұғалім өз мақсатына тиімді қолдануды қолға алуы тиіс, яғни оқушының сауатын ашу үшін оның эмоционалды дағдыларын ескеруі тиіс.

Бұл мәселені шешу үшін біз 10-11 сынып оқушыларынан сауалнама алғанды жөн көрдік. Сауалнама он ғана сауалдан құралды. Теамс платформасындағы жылдам сауал қою форматын таңдадық және жауап автоматты түрде өз уақытында жеткізіліп тұратындай жағдай жасалды. Оқушылардың шынайы ойларын сауалнама аясында оқи алдық.

Сауалнама мазмұны мектеп аясында оқушы эмоциональды интеллекті қалай дамытындығы және академиялық сауаттылыққа әсер ету үдерісі туралы өрбіді. Оқушылар мектепке келер алдында эмоция тұрақсыздығын ескертті. Алайда мектеп қабырғасында эмоция деңгейі жоғарылайды және белгілі бір мұғалім және пәндік қызығушылықтар танытатындықтарын, ТЖБ және БЖБ жазу кезінде эмоционалды жай күйлерінің тұрақсыз болатындықтарын, ұйқы мен тамақтану арасында рационалды байланыс алшақтайтындығын атап өтті. Мұғалімдер арасында бұл уақыт аралығында да оқушы сеніміне енетін кейбір өкілдері бар екендігін жазған және мұғалімнің эмоциональды дағдылары сабақтың оқу мақсатына жету дәрежесін арттыруда үлкен мән берілетіндігін атап өтті.

Өз зерттеуіміздің қорытындысы ретінде оқушыларға академиялық сауаттылықты арттыру үшін әр бір оқушы эмоционалды дағдысын жете зерттеп, олардың ата-аналарымен тығыз байланыста болып, сабақтағы оқу мақсатына жетуде кездескен қиындықтарды оқушы мимикасынан ұғына білуді үйрену керек екендігін айта аламыз.

Заманауи оқушы дағдылары мен мұғалім дағдылары өзара ұштасқан болуы тиіс және оқушы әрдайым мұғалімді сенімді тұлға ретінде қарастыра алатындығына көз жеткізуі тиіс.

Сонда ғана оқушы өз эмоцияларымен мұғаліммен шынайы бөлісе алады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (базалық) деңгей. Педагогикалық шеберлік орталығы. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016
2. "Теория и практика" Журнал. Алматы-2017 №4 (165)-апрель
3. Күміс кітап,Б. Бұхарбай Amalbooks,2018